

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ТОЛЕРАНТНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ**

Медетова Раушан Мамадияровна

*заведующий отделом Национального института педагогики воспитания,
доктор педагогических наук, старший научный сотрудник,
e-mail: medetova.raushan@mail.ru*

Азимова Маишхурахон Ходжиевна

*доцент Государственного образовательного учреждения «Ходжандский
государственный университет имени академика Бабажана Гафурова»,
кандидат педагогических наук*

Аннотация. В данной статье речь идёт о концептуальных основах современного образования.

Ключевые слова: толерантность, студент, коммуникация, педагог.

Современное высшее образование стран Центральной Азии претерпело значительные изменения. Это касается и предоставления самостоятельности высшим образовательным учреждениям, и оценке качества высшего образования, а также методам его измерения в различных контекстах с предоставлением персистентных отношений. Учёт социально-экономических условий развития общества, прогресс в педагогической науке и инновационных технологиях способствовал переходу к новому типу социально-экономического развития в рамках становления цивилизации знаний. В этих условиях требования к квалификации педагогических кадров значительно возросли и это привело к тому, что на сегодняшний день система высшего образования продемонстрировала следующие значительные успехи: внедрены инновационные технологии для улучшения доступности и качества образования, усилен кадровый потенциал и оказана поддержка профессиональному росту преподавателей, в педагогической науке сделан акцент на развитие социальной сферы через сотрудничество с ведущими международными научными центрами и университетами.

В целом, отмечается улучшение качества высшего образования и научных исследований, а также развитие международного научного

сотрудничества. Проводится последовательная работа по открытию филиалов зарубежных высших образовательных учреждений, наблюдается высокий уровень трудоустройства выпускников высших образовательных учреждений.

Перечисленный перечень достижений в высшей школе не даёт нам право «замедлять шаги», а, наоборот, требует дальнейших кардинальных действий в этой сфере. К примеру, проводить дальнейшую системную работу для того, чтобы образовательная программа бакалавриата соответствовала региональным и отраслевым потребностям, запросам рынка труда и глобальным изменениям в мировом образовательном пространстве. Поскольку на сегодняшний день требуется освоение необходимого объема академических кредитов в бакалавриате. Для этого усилена практико-ориентированность программ бакалавриата через привлечение действующих практиков в преподавание профессиональных модулей, поскольку сегодня высшие образовательные учреждения готовят учителей, способных внедрять искусственный интеллект в педагогическую науку.

Развитие системы высшего образования является одним из центральных стратегических приоритетов государственной политики, направленной на проведение реформ в образовании. Эти изменения ориентированы на значительное повышение качества и конкурентоспособности образования с акцентом на адаптацию и внедрение лучших практик образовательных систем.

В контексте развития образовательной сферы важно сосредоточить усилия не только на создании филиалов зарубежных университетов, но и на укреплении потенциала национальных высших образовательных учреждений; расширить возможности предоставления студентам освоения отдельных компетенций через системы массовых образовательных онлайн-курсов (Coursera, EdX, Open University и др.) [1]; обеспечить бесплатный доступ к мировым библиотекам для студентов и расширить цифровую экосистему в высших образовательных учреждениях; ускорить процесс перехода к модели «smart-университетов», которая учитывает цифровизацию всех процессов в высших образовательных учреждениях.

Для стратегического прогнозирования изменений на рынке труда и определения ключевых направлений подготовки толерантных педагогов

[2] важно интегрировать передовой международный опыт с учётом современных тенденций мировой экономики на основе технологии Rapid foresight, что позволит провести глубокий анализ отраслей с участием ведущих экспертов, профессиональных ассоциаций, представителей бизнеса и промышленности.

Всесторонний обзор ключевых технологических и экономических трендов окажет значительное влияние на рынок труда, трансформируя его структуру. В частности, сегодня уже выделены 239 новых профессий, которые возникнут под влиянием технологического прогресса, 95 трансформирующихся профессий, требующих адаптации к новым реалиям, и 129 исчезающих профессий, утрачивающих актуальность.

Предвосхищая будущее профессиональной среды на основе стратегического ориентира для модернизации системы подготовки педагогов и адаптации экономики к вызовам времени важно разработать и реализовать комплекс мер, направленных на интеграцию различных форм образования. Кроме того, важно усилить механизмы государственно-частного партнерства в сфере высшего образования, чтобы обеспечить устойчивое и эффективное развитие образовательной системы в ответ на демографические и экономические изменения. Поскольку система высшего образования находится на этапе активных преобразований, ключевым направлением является интернационализация. Этот процесс полностью соответствует современным глобальным трендам, направленным на повышение конкурентоспособности высших образовательных учреждений.

Важным инструментом продвижения высших образовательных учреждений на международной арене стали международные и национальные рейтинги. Продолжение политики создания филиалов ведущих зарубежных университетов является стратегическим шагом на пути к развитию и трансформации национальных высших образовательных учреждений. Такой подход позволяет не только улучшать образовательные программы через адаптацию лучших международных практик и методик, но и повышать качество научных исследований. Филиалы зарубежных университетов становятся катализаторами внедрения передовых образовательных стандартов и исследовательских подходов, обеспечивая институциональную интеграцию и международное

сотрудничество. Безусловно, это способствует поднятию общего уровня образования в стране и укреплению международной репутации высших образовательных учреждений как современных и инновационных образовательных центров. В то же время важно сфокусировать внимание на развитии существующих высших образовательных учреждений с упором на международное сотрудничество, интеграции иностранных преподавателей и углубленному изучению иностранных языков, что может значительно повысить качество высшего образования и усилить его престиж за рубежом.

Качество высшего образования напрямую коррелирует с квалификацией и мотивацией академического персонала. В контексте повышения качества высшего образования, особое внимание следует уделить статусу профессорско-преподавательского состава. Это ключевой аспект для привлечения квалифицированных специалистов с выдающимися научными достижениями и опытом в академическую среду. Стабильность учебного процесса и повышение удовлетворенности педагогов способствует общему подъему уровня академического образования.

Среди ключевых критериев оценки – национальный рейтинг высших образовательных учреждений, который проводится в сотрудничестве с ведущими международными академическими рейтинговыми агентствами, такими как QS и THE; численность студентов; квалификация преподавательского состава; позиции в рейтинге, отражающие уровень трудоустройства выпускников, и удовлетворенность работодателей; укрепление академической свободы высших образовательных учреждений с самостоятельным формированием содержания образовательных программ, установлением стоимости обучения и определением объёма учебных единиц.

Таким образом, на современном этапе улучшение эффективности работы высших образовательных учреждений становится ключевым направлением стратегии в области высшего образования.

Список использованных источников:

1. Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе использования национальных традиций: Дис. ... д-ра пед. наук. – Т., 2020.